

INGLIZ TILINI O‘RGANISH JARAYONIDA ENG KO‘P DUCH KELINADIGAN MUAMMOLAR

**Qarshi davlat universitetining
pedagogika instituti xorijiy
til va adabiyoti yo‘nalishi 1- bosqich,
106-guruh talabasi
Halimova Sevara Ruslan qizi
Ilmiy maslahatchi Qosimov Anvar**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o‘rganishni boshlagan o‘quvchilar o‘rtasida duch kelinadigan ayrim muammolar hamda ularga beriladigan ba’zi tavsiyalarga to‘xtalib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar: muammo, tavsiya , ingliz tili, yangi so‘zlarni yod olish , nutq.

Аннотация: В этой статье мы остановимся на некоторых проблемах, с которыми сталкиваются студенты, которые только начинают изучать английский язык, а также на некоторых советах для них.

Ключевые слова: проблема, рекомендация, английский язык, запоминание новых слов, речь.

Annotation: In this article, we will focus on some of the problems faced by students who are just starting to learn English, as well as some tips for them.

Keywords: problem, recommendation, English, memorization of new words, speech.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonimizda malakali hamda chet tilini yaxshi biladigan mutaxassis kadrlarga talab ortib bormoqda. Shu boisdan,

chet tillarini , jumladan, ingliz tilini o‘rganish va o‘rgatishga bo‘lgan ehtiyoj va e‘tibor kuchayib bormoqda. Buning isboti sifatida, hatto bog‘cha yoshidan boshlab bolalarga chet tillarining , jumladan ingliz tilining o‘rgatib borilayotganini ko‘rsatish mumkin. Bilamizki, ingliz tili dunyodagi sakkizta xalqaro tillardan biri bo‘lib, bugungi kunda nafaqat yerli aholi vakillarining so‘zlashuv tili bo‘lib, qolaversa, mamlakatlararo o‘zaro aloqalarni ,diplomatik va boshqa munosabatlarni olib borishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday ekan, bu tilga bo‘lgan talab oshib borgan sayin, yangi-yangi metodlari , yangi-yangi til o‘rgatuvchi innovatsiyalar ishlab chiqilmoqda, shunga qaramasdan, ingliz tilini o‘rganish jarayonida o‘quvchilar ayrim muammolarga duch kelishadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Masalan, til o‘rganayotganda yangi so‘zlarni yod olishga to‘g‘ri kelishi tabiiydir. Bunda, asosan , yangi so‘zni yod olgan o‘quvchi uni ma‘lum vaqtdan so‘ng tez unutib yuboradi. Buning sababi, so‘zni yod olgandan so‘ng uni takrorlab turmaslik va amaliyotda qo‘llamaslikdir. So‘z yod olishda yana bir tavsiya shuki, yangi so‘zga duch kelsangiz, uni o‘zingizga yaxshi ko‘rinib turadigan joyga yozib yoki yopishtirib qo‘ying. Bunda so‘zni har ko‘rganingizda takrorlashingiz va kamida bu so‘zga kunida 3-4 marta ko‘zingiz tushishi talab etiladi. Agar bu tavsiyani bir oy davomida qo‘llasangiz ,so‘z 99% aniqlikda xotirada muhrlanib qoladi. So‘z yodlashda yana bir tavsiya , uni nutqda ishlatishdir. Ya‘ni siz masalan " to do " fe‘lini o‘rgandingiz deylik, buni faqat " to do - bajarmoq, qilmoq" shaklida yod olish har doim ham samarali natija bermaydi. Uni misollar va nutqda qo‘llash orqali o‘rganish ko‘proq samara beradi. Yani shu so‘z ishtirokida gap tuzish yoki birikma shaklida yod olish mumkin. Yana bir usul shuki, so‘zning faqat o‘zinigina emas, uning sinonimi va antonimi bilan birga o‘rganishdir. Bunda til o‘rganuvchi bitta emas , balki bir o‘rganishda uchta so‘zni o‘rgangan bo‘ladi.

Yangi soʻzni yod oldik ham deydik , uni amaliyotda qoʻllamasak, u albatta, tez esimizdan chiqib ketadi. Bu muammoning yechimi esa takrorlab turishdir, masalan, quiz testlar ishlash orqali ham yangi oʻrganilgan soʻzlarni takrorlab turish mumkin.

Muhokama

Maktabda yoki boshqa taʼlim dargohida dars oʻtilayotgan vaqtda ona tilidan koʻp va oʻrinsiz foydalanish ham diqqat qaratilishi kerak boʻlgan muammolardan biridir. Bu oʻquvchi yoki til oʻrganuvchining ingliz tilidagi nutqining rivojlanmasligiga zamin boʻlishi mumkin . Buning yechimi sifatida shuni taklif qilgan boʻlardimki, kichik-kichik jarimalar joriy qilish orqali bu muammoni imkon qadar yechish mumkin, masalan , ona tilida bitta gap ishlatgan oʻquvchiga ingliz tilida sheʼr yoki qoʻshiq aytib berish jarimasini qoʻllash mumkin. Bunda til oʻrganuvchi imkon qadar ingliz tilida soʻzlashga oʻrganadi, agar jarimaga tortilsa , jarimani bajarish uchun yangi sheʼr yoki qoʻshiq yod olishiga toʻgʻri keladi, bu orqali oʻquvchining soʻz boyligi ortadi, qolaversa, bu bilan oʻrganuvchida " speaking " koʻnikmasi shakllanib boradi.

Oʻz ustida ishlamaslik yoki oʻziga ishonmaslik. Bu til oʻrganishda duch kelinadigan yana bir muammodir . Oʻqituvchi topshiriqlarni vaqtida bajarmaslik yoki chala bajarish , jiddiy yondashmaslik ham til oʻrganish jarayonida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Buning yechimi sifatida faqat dars jarayonidagi bilim olish va til oʻrganish bilan cheklanib qolmasdan , berilgan mavzuga aloqador qoʻshimcha maʼlumotlarni oʻrganish , ularni takrorlab mustahkamlab turish tavsiya etiladi .

Asosan, ingliz tilini endi oʻrganayotgan oʻquvchilar oldidagi yana bir jiddiy muammo shuki, oʻrganayotgan tilda xato gapirib qoʻyishdan qoʻrqishdir. Tabiiyki , har bir yangi boshlangan ishda xato va kamchiliklar uchraydi va bu normal

holatdir . Shuning uchun nafaqat ingliz tilini o‘rganish jarayonida balki umuman ilm olayotganda xato qilishdan qo‘rqmaslik , xato yo‘l qo‘ygan taqdirda undan xulosa qilib , qayta bu xatoga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qilish kerak.

Adabiyotlar

1. J.Jalolov. B.Zalotov. “Inglizcha talaffuzni o‘rgatishda texnika vositalaridan foydalanish” T-1969
2. A.Ishayev. “O‘zbek adabiy tili” 1964
3. Charles. C.Fries. o‘zining ““Teaching and learning English as a foreign language” 1956
4. O‘.Hoshimov. I.Yoqubov. “Ingliz tili o‘qitish metodikasi” T-2003.